

**ФРАКТАЛ ГРАФИКАДАН ФОЙДАЛАНИБ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЧЗИҚЛИ
ТЕНГЛАМА ВА ТЕНГСИЗЛИКЛАРНИ ЕЧИШ УСУЛЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6587461>

С.М.Жумабоев

Жиззах давлат педагогика институти, катта ўқитувчиси

К.Т.Мукумов

Жиззах давлат педагогика институти, 2-курс магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада фрактал графика имкониятларидан фойдаланиб чизиқли тенгламалар, дифференциал тенгламалар ва уларнинг системаларини ечишнинг амалий асослари ёритилган. Бунда фрактал графика ва унинг умумий тавсифи, фрактал графиканинг имкониятлари ва улардан фойдаланиш, фрактал графика имкониятларидан фойдаланиб чизиқли тенгламалар ва уларнинг системаларини ечиш методикаси келтирилган.

Калит сўзлар: *фрактал графика, чизиқли тенгламалар, дифференциал тенгламалар, Mathematica, Maple, Matlab, MathCAD, Derive, Scientific WorkPlace.*

Annotation: *This article describes the practical basis for solving linear equations, differential equations and their systems using the capabilities of fractal graphics. It includes fractal graphics and its general description, the possibilities and uses of fractal graphics, the methods of solving linear equations and their systems using the capabilities of fractal graphics.*

Keywords: *fractal graphics, linear equations, differential equations, Mathematica, Maple, Matlab, MathCAD, Derive, Scientific WorkPlace.*

Ҳозирги кунда компьютер алгебрасининг нисбатан имкониятли пакетлари бу - Mathematica, Maple, Matlab, MathCAD, Derive ва Scientific WorkPlace. Булардан биринчи иккитаси профессионал математиклар учун мўлжалланган бўлиб имкониятларнинг бойлиги, ишлатишда мураккаблиги билан ажралиб туради. MatLab матрицалар билан ишлашга ва сигналларни автоматик бошқариш ҳамда қайта ишлашга мўлжалланган. MathCAD ва Derive қўлланилиши жуда осон бўлиб талабаларнинг типик талабларини қондиришни таъминлайди. Булар каторига Eureka пакетини ҳам қўшиш мумкин. Scientific WorkPlace математик қўлёзмаларни LATEX тизимидан фойдаланган ҳолда тайёрлашга мулжалланган бўлиб бир пайда аналитик ва сонли амалларни бажариши мумкин.

Mathcad бир неча интерполяцион функцияларига эга бўлиб, улар ҳар хил усулларни ишлатади. Чизиқли интерполяциялаш жараёнида `interp` функциясидан фойдаланилади (1-расм). Бу функцияга мурожаат қуйидагича:

$\text{interp}(x, y, t)$ Бу ерда • x – аргумент қиймати вектори; • y – функция қийматлари вектори; • t – интерполяция функцияси ҳисобланадиган мос аргумент қиймати.

1-расм. Фрактал графика асосида интерполяция масалани ҳисоблаш

Чизикли дастурлаш масаласига келувчи қуйидаги масалани қараймиз. Фабрика икки хил А ва В тикув маҳсулти ишлаб чиқаради. Бу маҳсулотларни ишлаб чиқаришда уч хил N1, N2, N3 турдаги материалларни ишлатади. N1-материалдан 15 м., N2-материалдан 16 м., N3-материалдан 18 м. мавжуд. M1-маҳсулотни ишлаб чиқариш учун N1-дан 2м., N2-дан 1м., N3-дан 3м. ишлатади. M2- маҳсулотни ишлаб чиқариш учун N1-дан 3м., N2-дан 4м., N3-дан 0м. ишлатади. M1- маҳсулотнинг бир бирлигидан келадиган фойда 10 сўмни, M2 - маҳсулотдан келадиган фойда 5 сўмни ташкил қилади. Ишлаб чиқаришнинг шундай планини тузиш керакки фабрика максимал фойда олсин. Масаланинг математик моделини тузамиз: $2x_1 + 3x_2 \leq 15$, $x_1 + 4x_2 \leq 16$, $3x_1 \leq 18$ $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $Z = 10x_1 + 5x_2$ max Mathcadда чизикли дастурлаш масаласи ечишда maximize ва minimize функцияларидан фойдаланиш мумкин. Бу функциялар умумий ҳолда қуйидаги кўринишда ёзилади: Maximize(F,) Minimize(F,) 73 Mathcadда чизикли дастурлаш масаласини ечиш қуйидагича бажарилади (2- расм):

- 1.Mathcadни ишга тушургандан сўнг, мақсад функцияси ёзилади, масалан $f(x,y) =$ ва ўзгарувчиларнинг бошланғич қиймати киритилади.
- 2.Given калит сўзи ёзилади.
- 3.Тенгсизликлар тизими ва чекланишлар киритилади.
- 4.Бирор ўзгарувчига max ёки min функцияси юборилади.

5. Шу ўзгарувчи ёзилиб тенглик киритилади. Натижа вектор кўринишида ҳосил бўлади.
6. Мақсад функцияси қийматини ҳисоблаш учун, масалан $f(p_0, p_1)$ ёзилиб тенглик белгиси киритилади. 1-расм. Чизиқли дастурлаш масаласини ечиш.

2-расм. Фрактол графика ёрдамида чизиқли дастурлаш масаласини ечиш.

Дифференциал тенгламаларни ечиш анча мураккаб. Шу сабаб Mathcadда барча дифференциал тенгламаларни маълум чегараланишларсиз тўғидан-тўғри ечиш имконияти мавжуд эмас. Mathcadда дифференциаллар тенглама ва тизимларини ечишнинг бир неча усуллари мавжуд. Бу усуллардан бири Odesolve функцияси ёрдамида ечиш бўлиб, бу усул бошқа усулларга нисбатан энг соддасидир. Бу функция Mathcad 2000 да биринчи бор яратилди ва у биринчи бор дифференциал тенгламани ечди. Mathcad 2001да бу функция янада кенгайтирилди. Odesolve функциясида дифференциал тенгламалар тизимини ҳам ечиш мумкин. Mathcad дифференциал тенгламаларни ечиш учун яна кўпгина қурилган функцияларга эга. Odesolve функциясидан ташқари уларнинг барчасида, берилган тенглама формасини ёзишда анча мураккаблик мавжуд. Odesolve функцияси тенгламани киритиш блокада оддий дифференциал тенгламани ўз шаклида, худди қоғозга ёзгандек ёзишга имкон яратади (3-расм). Odesolve функцияси ёрдамида дифференциал тенгламаларни бошланғич шарт ва чегаравий шартлар билан ҳам ечиш мумкин.

3-расм. Фрактал графика ёрдамида дифференциал тенгламаларни ечиш.

Берилган тенгламани ёзишда худди дифференциаллаш операторини ишлатган ҳолда ҳам ёки штрихлар билан ҳам ёзиш мумкин. Бошланғич 78 шартни ёзишда эса фақат штрих билан ёзиш керак ва уни киритиш учун Ctrl+F7 клавишиларни баравар босиш керак. Odesolve функциясига мурожаат уч қисмдан иборат ҳисоблаш блоки ёзувини талаб қилади: • Given калит сўзи; • Дифференциал тенглама ва бошланғич ёки чегаравий шарт ёки дифференциал тенгламалар тизими ва унга шартлар; • Odesolve(x,xk,n) функция, бу ерда x – ўзгарувчи номи, xk – интеграллаш чегараси охири (интеграллашнинг бошланғич чегараси бошланғич шартда берилди); n – ички иккинчи даражали параметр бўлиб, у интеграллаш қадамлар сонини аниқлайди (бу параметр берилмаса ҳам бўлади. Унда қадамни Mathcad автоматик равишда танлайди). Дифференциал тенгламалар тизимини ечиш учун Odesolve функцияси кўриниши қуйидагича: Odesolve(x, xk, n).

Регрессия маъноси тажриба маълумотларини аппроксимация қиладиган функция кўринишини аниқлашдир. Регрессия у ёки бу аналитик боғланишнинг

коэффициентларини танлашга келади. Mathcadда икки хилдаги бир неча қурилган регрессия функциялари мавжуд. Улар қуйидагилар:

- line (X,Y) –хатолар йиғиндиси квадратини минималлашда ишлатилувчи тўғри чизиқли регрессия $f(t)=a+b \cdot t$;

- medfit (X,Y) – медиан тўғри чизиқли регрессия $f(t)=a+b \cdot t$;

- lnfit (X,Y) – логарифмик функцияли регрессия $f(t)=a \cdot \ln(t)+b$. Бу регрессия функциялари бошланғич яқинлашишни талаб этмайди. Уларга доир мисоллар 4-расмда келтирилган. Яна бешта қурилган функциялар мавжуд бўлиб улар бошланғич яқинлашишни талаб этади:

- expfit(X,Y,g) – экспонентали регрессия $f(x)=ae^{bt}+c$;

- sinfit(X,Y,g) – синусоид регрессия $f(x)=a \sin(t+b)+c$;

- pwrfit(X,Y,g) – даражага боғлиқ регрессия $f(x)=at^b+c$;

- lgsfit(X,Y,g) – логистик функцияли регрессия $a(e)=a/(1+be^{-ct})$;

- logfit(X,Y,g) – логорифмик функцияли регрессия $f(t)=a \ln(t+b)+c$.

4-расм. Фрактал графика ёрдамида регрессияни ҳисоблаш.

Бу функцияларда • x – аргумент қийматлари вектори; • y – функция қийматлари вектори • g – a,b,c коэффициентлар бошланғич яқинлашиш қийматлари вектори; • t –интерполяция қилинаётган функция ҳисобланаётган

аргумент қиймати. Юқоридаги расмларда массив (тажриба) маълумотлари билан аппроксимацияланган функция орасидаги боғлиқликни баҳолаш учун коореляция коэффиценти соғ ҳисобланган.

Хулоса қилиб айтганда фрактал графика имкониятларидан фойдаланиб дифференциал тенгламалар ва уларнинг системаларини ечишнинг амалий асослари ёритилган. Бунда фрактал графика ва унинг умумий тавсифи, фрактал графиканинг имкониятлари ва улардан фойдаланиш, фрактал графика имкониятларидан фойдаланиб чизиқли ва дифференциал тенгламалар ва уларнинг системаларини ечиш методикаси келтириб ўтилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Жумабоев С.М. Использование информационно-коммуникационных технологий в высшем педагогическом образовании // Проблемы информатики. –Новосибирск, 2011. -№ 3. – С.89-95.

2. S.M. Jumaboev. Role of E-Learning Tools in Higher Pedagogical Education. «Eastern European Scientific Journal», Germany, 2018. -№ 4. – Б. 110 - 112. (ISSN 2199-7977).

3. Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Особенности математического моделирования технических устройств // Математическое моделирование и численные методы. 2014. № 1 (1).

4. Нахман А.Д. Формирование компетенции математического моделирования в условиях реализации концепции развития математического образования // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 2–2. С. 282–286.

5. Pressley M., Borkowski J.G., Schneider W. Cognitive strategies: Good strategy users coordinate metacognition and knowledge. Annals of Child Development. 2010. vol. 4. P. 89–129.

6. Гаврилова, Т.А. Об использовании визуальных концептуальных моделей в преподавании [Текст] / Т.А. Гаврилова // Вестник С.-Пб. ун-та. Сер. Менеджмент, 2011. – вып. 4. – С.124-159.

7. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс -- СПб.: Питер, 2000. -- 432 с.

8. С.М.Жумабоев. [Competence of computer modeling in the context of modern education.](#) - Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal 2021 (5), 128-138.